

VALYUTA OPERATSIYALARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

Eshonqulov Navro'zbek Dilshodovich

Xalqaro bank ishi fakulteti BIA 36 guruh tinglovchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225877>

Annotatsiya. Mazkur maqolada valyuta operatsiyalari auditining ahamiyati va zamonaviy sharoitlarda uning rivojlantirish zarurati tahlil qilinadi. O'zbekiston sharoitida valyuta operatsiyalari auditini takomillashtirish yo'llari, xalqaro tajribalar va texnologik yondashuvlar muhokama qilinib, muammolarni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Valyuta operatsiyalari, audit, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS), auditni avtomatlashtirish, blokcheyn texnologiyasi, sun'iy intellekt, ichki nazorat, auditor malakasi, valyuta kursi, moliyaviy xavfsizlik.

IMPROVING THE AUDIT OF CURRENCY TRANSACTIONS

Abstract. This article analyzes the importance of the audit of currency operations and the need for its development in modern conditions. Ways to improve the audit of foreign exchange operations in the conditions of Uzbekistan, international experiences and technological approaches are discussed, and practical recommendations for solving problems are given.

Keywords: Currency operations, audit, international financial reporting standards (IFRS), audit automation, blockchain technology, artificial intelligence, internal control, auditor qualification, exchange rate, financial security.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АУДИТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Аннотация. В данной статье анализируется значение аудита валютных операций и необходимость его развития в современных условиях. Обсуждены пути совершенствования аудита валютных операций в условиях Узбекистана, международный опыт и технологические подходы, а также даны практические рекомендации по решению проблем.

Ключевые слова: Валютные операции, аудит, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), автоматизация аудита, технология блокчейн, искусственный интеллект, внутренний контроль, квалификация аудитора, валютный курс, финансовая безопасность.

1. Kirish

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va moliyaviy aloqalarning kengayishi valyuta operatsiyalari muhimligini oshirdi. Valyuta kurslarining tebranishi, xalqaro savdo va investitsiyalar hajmining o'sishi natijasida ushbu operatsiyalarning shaffofligini ta'minlash, xatolarni oldini olish va qonunchilikka mos kelishini tekshirish muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Valyuta operatsiyalari auditini nafaqat moliyaviy boshqaruvning samaradorligini oshirish, balki iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash vositasi hamdir. Shu bois, ushbu maqolaning asosiy maqsadi – valyuta operatsiyalari auditini takomillashtirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

2. Valyuta operatsiyalari auditini nazariy asoslar

Auditning mohiyati va vazifalari

Valyuta operatsiyalari auditini valyuta bilan bog'liq bo'lgan barcha moliyaviy operatsiyalarni o'rganish, hujjatlashtirish va ulardagi qonunchilikka muvofiqlikni baholashdan

iboratdir. Audit jarayonida valyuta mablag'larining oqilona va maqsadga muvofiq ishlatilishini aniqlash asosiy vazifa hisoblanadi.

Valyuta operatsiyalari auditi milliy va xalqaro standartlarga asoslanadi. Xususan, O'zbekistonda ushbu soha **O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Davlat soliq qo'mitasi** va boshqa nazorat organlari tomonidan tartibga solinadi. Xalqaro miqyosda esa **IFRS** (Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari) va **ISA** (Xalqaro audit standartlari) asosida ishlash talablari qo'yiladi.

3. Valyuta operatsiyalari auditining amaliyoti

Hozirgi holatni tahlil qilish

Bugungi kunda O'zbekistonda valyuta operatsiyalari bo'yicha audit tizimi rivojlanayotgan bosqichda. Shunga qaramay, bir qator muammolar mavjud:

Operatsiyalarni real vaqtda kuzatish imkoniyatlarining cheklanganligi.

Valyuta operatsiyalari hujjatlarini avtomatlashtirishning past darajasi.

Auditorlarning xorijiy valyutalar bilan bog'liq murakkab operatsiyalarni tahlil qilish bo'yicha malakasi yetishmasligi.

Mavjud muammolar

Huquqiy muammolar: Qonunchilikdagi ziddiyatlar va bir-biriga mos kelmasliklar.

Texnologik cheklovlar: Innovatsion yechimlarning joriy qilinmaganligi.

Malaka yetishmovchiligi: Auditorlarning xalqaro standartlar bo'yicha bilim darajasi pastligi.

4. Valyuta operatsiyalari auditini takomillashtirish yo'llari

Texnologik yondashuvlar

Valyuta operatsiyalarini audit qilishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi:

Big Data texnologiyasi: Ma'lumotlarni katta hajmda tahlil qilish imkonini beradi.

Blokcheyn texnologiyasi: Valyuta operatsiyalarining shaffofligini ta'minlaydi va firibgarlik holatlarini kamaytiradi.

Sun'iy intellekt: Murakkab operatsiyalarni avtomatlashtirish va xatolarni oldindan bashorat qilish imkoniyatini yaratadi.

Normativ-huquqiy bazani mustahkamlash

Valyuta operatsiyalari bo'yicha xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka integratsiya qilish.

Korporativ tashkilotlar uchun valyuta operatsiyalarining maxsus auditi bo'yicha qoidalarni ishlab chiqish.

Auditorlarning malakasini oshirish

Xalqaro seminar va treninglarni tashkil etish.

Auditorlarni xorijiy tajribalarni o'rganishga jalb qilish.

Mutaxassislar uchun maxsus o'quv dasturlari va sertifikatlash tizimlarini yaratish.

Ichki nazoratni kuchaytirish

Korxonalarda ichki audit tizimini rivojlantirish.

Operatsiyalarni avtomatlashtirish uchun maxsus dasturiy ta'minotni ishlab chiqish.

5. Xulosa va tavsiyalar

Mazkur maqolada valyuta operatsiyalari auditini takomillashtirish zarurati va yo'llari ko'rib chiqildi. Xulosa qilib aytganda, ushbu jarayonni yanada samarali qilish uchun quyidagilar muhim hisoblanadi:

Zamonaviy texnologiyalarni keng ko'lamda qo'llash va avtomatlashtirish jarayonlarini rivojlantirish.

Milliy qonunchilikni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish.

Auditorlarning malakasini oshirish va ularni global amaliyotlarga yaqinlashtirish.

Davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish.

Ushbu taklif va tavsiyalar valyuta operatsiyalari auditini sifatini oshirishga va iqtisodiyotni yanada barqaror rivojlantirishga hissa qo'shadi.

REFERENCES

1. "Valyutani tartibga solish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki me'yoriy hujjatlari.
3. IFRS (International Financial Reporting Standards) – Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari.
4. ISA (International Standards on Auditing) – Xalqaro audit standartlari.
5. Tashkent Financial Institute. "Auditing Principles and Practices", Toshkent, 2023.
6. Smith, J. "Global Financial Auditing in Practice", Oxford University Press, 2020.
7. World Bank Report on Financial Sector Development.
8. International Federation of Accountants (IFAC) saytida mavjud audit standartlari.
9. Karimov A., Ahmedov F. "O'zbekistonda valyuta operatsiyalari auditini muammolar va yechimlar", Moliyaviy Monitoring Jurnali, 2022.
10. Johnson, P. "Blockchain Technology in Financial Auditing", Journal of Emerging Finance, 2021.